

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 159.97+616.89

TURAEV Tolib Makhmudjonovich
basic doctoral student
KUCHIMOVA Charos Azamatovna
PhD
Samarkand State Medical University

CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY

For citation: Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos. Clinical aspects of anxiety-panic disorders in epilepsy // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.230-234

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710074>

ABSTRACT

According to a conceptual definition in 2021, epilepsy is a persistent predisposition to cause seizures of epileptic seizures and is characterized by a brain disorder characterized by the neurobiological, cognitive, psychological and social consequences of this condition. The concept is based on the definition proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) working group, which implies the need to take into account the complex approach (mentioned in the psychological definition) and the presence of joint mental states in the treatment of epilepsy in complex mental states. Given the importance of a comprehensive interdisciplinary assessment of the state of epilepsy, a for Paroxysmal conditions and comorbid psychopathological signs. Kanner proposed adding psychiatric disorders to the convulsive classification. Attention to this classification was paid to such criteria as the presence or absence of mental pathology from Anamnesis, the temporary relationship between the appearance of the disease (before, after or during paroxysms), the type of mental illness that accompanies it. Neurologists and epileptologists know the importance of comorbidity of mental signs in epilepsy, so they focus on the negative consequences of this comorbidity. This comorbidity accelerates and aggravates blunt attacks. In recent years, attention has been paid to depressive disorders found in patients with epilepsy. Many anxiogenic factors in the daily life of patients with epilepsy (non-predictability of seizures, physical shocks, social stigma, discrimination, economic, family, professional difficulties) interact with each other, which, as a result, worsen the quality of life of patients and lead to an increase in panic.

Keywords: panic, depression, psychiatric comorbidity, bilateral attitude, features of treatment.

ТУРАЕВ Толиб Махмуджонович
Базовой докторант
Кучимова Чарос Азаматовна
PhD
Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРЕВОЖНО-ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

АННОТАЦИЯ

Согласно концептуальному определению 2021 года, эпилепсия – это заболевание головного мозга, характеризующееся постоянной склонностью эпилептических приступов вызывать приступы и нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями этого состояния. Эта концепция считается определением, предложенным рабочей группой Международной лиги против эпилепсии (ILAE), и подразумевает необходимость комплексного подхода к лечению эпилепсии в сложных психических состояниях (упомянутых в психологическом определении) и рассмотрения наличия сопутствующих психических состояний. Учитывая важность всесторонней междисциплинарной оценки состояния эпилепсии и для пароксизмальных состояний и сопутствующих психопатологических симптомов. А. Kanner предложил добавить к судорожной классификации психические расстройства. Звездой данной классификации стали такие критерии, как наличие или отсутствие в анамнезе психической патологии, временная связь между возникновением болезни (до, после или во время пароксизма), тип сопутствующего психического заболевания. Неврологи и эпилептологи знают, что коморбидность психических признаков важна при эпилепсии, поэтому они сосредотачиваются на негативных последствиях этой коморбидности. Это ускоряет и усугубляет приступы коморбидных приступов. В последние годы основное внимание уделяется тревожным расстройствам, возникающим у пациентов с эпилепсией. Многие анксиогенные факторы повседневной жизни пациентов с эпилепсией (непредсказуемость приступов, физические потрясения, социальная стигма, дискриминация, экономические, семейные, профессиональные трудности) взаимодействуют друг с другом, что в конечном итоге приводит к усилению паники, ухудшая качество жизни пациентов.

Ключевые слова: паника, депрессия, психиатрическая коморбидность, двусторонняя связь, особенности лечения.

TURAEV Tolib Mahmudjonovich

Таянч докторант

KUCHIMOVA Charos Azamatovna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

EPILEPSIYADA VAHIMALI-PANIK BUZILISHLARNING KLINIK ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

2021 yildagi kontseptual ta'rifga ko'ra, epilepsiya – bu epileptik tutqanoq xurujlarni keltirib chiqarishga doimiy moyillik va bu holatning neyrobiologik, kognitiv, psixologik va ijtimoiy oqibatlar bilan tavsiflangan miya buzilishi xisoblanadi. Bu tushuncha epilepsiyaga qarshi xalqaro liga (ILAE) ishchi guruhi tomonidan taklif qilingan ta'rif xisoblanib, murakkab ruhiy holatlarda epilepsiya davosida kompleks yondoshuvni (psixologik ta'rifda aytib o'tilgan) va qo'shma ruhiy holatlarning mavjudligini hisobga olish zarurligini anglatadi. Epilepsiya holatini har tomonlama fanlararo baholash muhimligini hisobga olgan holda, paroksizmal holatlar va komorbid psixopatologik belgilar uchun A. Kanner konvulsiv tasnifga psixiatrik kasalliklarni qo'shishni taklif qildi. Mazkur tasnifga yuldosh ruhiy patologiyani anamnezidan mavjudligi yoki yo'qligi, kasallik paydo bo'lishi o'rtasidagi vaqtinchalik bog'liqlik (paroksizmdan oldin, keyin yoki paytida), hamroh bo'lgan ruhiy kasallikning turi kabi mezonlarga e'tibor qaratildi. Nevrologlar va epileptologlar epilepsiya kasalligida ruhiy belgilar komorbidligi muhimligini bilishadi, shuning uchun ular mazkur komorbidlikning negativ oqibatlariga e'tibor qaratishadi. Bu komorbidlik to'tqanoq xurujlarini tezlashtiradi va og'irlashtiradi. Oxirgi yillarda epilepsiya bilan xasatalangan bemorlarda uchraydigan depressiv buzilishlarga e'tibor qaratilmoqda. Epilepsiya bilan xasatalangan bemorlarning har kunlik hayotidagi ko'pgina anksiogen

omillar (xurujlarning bashorat qilinmasligi, jismoniy zarbalar, ijtimoiy stigma, diskriminatsiya, iqtisodiy, oilaviy, kasbiy qiyinchiliklar) bir-biriga o'zaro ta'sir kursatadi, natijada bemorlarni hayot sifatini yomonlashtirib, vahimaning kuchayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: vahima, depressiya, psixiatrik komorbidlik, ikki tomonlama munosabat, davolash xususiyatlari.

Kirish: Vahimali buzilishlar panik buzilishlar bilan birgalikda epilepsiya bilan kasallangan bemorlarda eng ko'p uchraydigan ruhiy simptom hisoblanadi. Epilepsiya bilan kasallangan har to'rt bemordan bittasida vahimali-panik buzilishlar kuzatiladi. Vahimali-panik buzilishlar epilepsiya bilan xasatalangan bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir kursatadi, tutqanoqqa qarshi preparatlarga rezistentlikni oshiradi, suisid holatlarini ko'paytiradi, sog'liqni saqlash tizimiga iqtisodiy zarar etkazadi.

Tekshiruv usullari: Tadqiqot Samarqand viloyati ruxiy kasalliklar shifoxonasida 2022-2023 yillar davomida o'tkazildi. Tadqiqot uchun umumiy 60 nafar epilepsiya bilan kasallangan bemorlar ajratib olindi. Epilepsiyada kuzatilgan vahimali buzilishlarni aniqlaydigan tashxisiy usullardan biri vahima va depressiyani gospital shkalasi ((HADS-A) va generalizasiyalangan vahimali buzilishlarni surovnomasi (GTR-7) hisoblanadi. Kamroq holatlarda umumiy psixiatrik shkalalar, jumladan Spilberger shkalasi (STAI), Gamilton vahima shkalasi (HAM-A), simptomatik surovnoma (SCL-90) va Bek vahima shkalasi qullaniladi. Epilepsiya bilan kasallangan katta kishilardagi vahimali buzilishlar shkalalar bilan baholanganda 35-50% holatlarda uchrashi aniqlandi. Masalan, DSM-IV bo'yicha vahimali buzilishlar mezonlariga ko'ra vahimali buzilishlar ikki marta ko'p kuzatilgan. Bu ko'rsatgichlar insonlar orasidagi somatik kasalliklardagi vahimali buzilishlar tarqalishini oshiradi va o'z navbatida epileptik jarayonda vahima patogenezini aks ettiradi. Epilepsiya bilan kasallangan ayollarda erkaklarga nisbatan generalizasiyalangan vahimali buzilishlar ko'proq kuzatiladi, bu farq yana surunkali somatik kasalliklar bilan kasallangan bemorlarda ham aniqlangan. Bunday jinsga bog'liq farqlar, ayniqsa epilepsiya bilan kasallangan bemorlarda vahimali buzilishlarni stressogen omillarga bog'liqligini anglatadi. Epilepsiyada V. Gaus ma'lumotlariga ko'ra erkak bemorlarda vahimali buzilishlar ko'proq kuzatilishi aniqlangan. Bu esa erkak kishilarning xurujlar haqida xavotir olishlari bilan bog'liq.

Tadqiqot natijalari: Epilepsiyada vahimali buzilishlar kuzatilishi hali xam olimlarning muhokamalriga sabab bo'lmoqda. Mualliflar epilepsiyada vahimali buzilishlarni baholashda ikkita turli xil yondoshuvlardan yoki ularni kombinasiyasidan foydalanishni taklif qilishdi. Birinchi yondoshuvda DSM va MKB tasniflarida belgilangan mezonlarga asoslandi ya'ni vahimali buzilishlarni turli mezonlaridan. Mazkur yondoshuvda ko'p sonli maxsus vahimali buzilishlar epilepsiya kasalligida komorbid holatda kuzatilishi nomoyon etildi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ijtimoiy fobiyalarning (8,2%), maxsus fobiyalarning (7,3%), panik buzilishlarning (6,2%) nisbatan ko'proq holatlarda kuzatilishi aniqlandi. Bir qancha tadqiqotlarda obsessiv-kompulsiv buzilishlar sezilarli darajada yuqoriligi aniqlandi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, tasnifli tizimlar mezonlarini bevosita qo'llash epilepsiya tashxisida negativ tomonlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, mezotemporal epilepsiyadagi parsial xurujning klassik belgilari engil panik buzilishlar sifatida talqin etilishi mumkin (qisqa davom etuvchi qurquv va diskomfort bir minut davomida maksimal chuqqiga chiqadi va somatik, vegetativ, ruhiy simptomlar bilan qushilib keladi). Mushaklar tortishuvi, "qorindagi kapalak", o'zini nazorat qilish yo'qolishi va boshqa simptomlar epilepsiyani hohlagan bosqichida kuzatilishi mumkin. Agar shifokor qabulida "epilepsiya" tashxisi aniqlanmasa, masalan, xurujlar haqida etarlicha ma'lumot bo'lmasa, bu holat notug'ri tashxis ko'yishga va davolashga olib keladi.

Vahimali buzilishlarga boshqacha uslubda yondoshilganda unga epileptik jarayonning oqibati deb qaraladi va keyingi farqlanishi epileptik xurujning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'ladi. Vahima darajasi bunda HADS so'rovnomasi bilan baholanadi. Bunday yondoshuvda epilepsiyadagi vahima belgilari ruhiy buzilishlarni organik mezonlariga kiritilishi kerak, aniqrog'i "somatik kasalliklar oqibatida kelib chiqqan vahimali buzilishlar" bo'limiga kiritilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday yondoshuv tarafdorlari epilepsiyada kuzatiladigan vahimali buzilishlar psixiatrik

amaliyotda o'chraydigan boshqa vahimali buzilishlardan farq qilishini ta'kidlaydi. Masalan, epilepsiya kasalligida vahima manbasiga jumladan, travma qurquvi yoki xuruj vaqtidagi ulim qurquviga e'tibor qaratiladi, DSM-IV tasnifida aniq bir mezonlarga mos kelmaydi.

Asosan epilepsiya kasalligida periiktal vahima kuzatiladi, bu iktal, preiktal yoki postiktal vahima kurinishida bo'lishi mumkin. Periiktal vahima belgilarini maxsus vahima buzilishlariga kiritish qiyinroq. Bunday tashqari bunday belgilar jumladan, iktal qurquvlar, postiktal panika yoki panik xurujlar epileptik xurujning belgilari bo'lishi mumkin. Iktal vahima epilepsiyada eng ko'p kuzatiladigan hissiyot buzilishi hisoblanadi, asosan chakka va fokal epilepsiyada uchraydi. Bunday yaximali buzilishda ko'rquv xuruji tusatdan intensiv boshlanadi, klinik jihatdan panik xurujlarni eslatadi. Vahimaga va epilepsiyaga ikki yo'nalishda yondoshilganda epilepsiya bilan kasallangan bemorlarda vahima kasallik boshlanganidan 3 yil utib kuzatildi. Epidemiologik tadqiqotlar natijasida 65 yoshdan katta bemorlarda esa vahima birinchi epileptik xurujdan keyin kuzatilgan. Demografik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vahimali buzilishlar bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda epilepsiyaning kelib chiqishi kasalxonaga yotqizilmagan bemorlarga nisbatan 2,7 marta yuqori bo'lgan. Epilepsiyada vahimali buzilishlarning keng tarqalganligi va kasallikka bulgan ikki yo'nalishli yondoshuv mazkur holatlarning nafaqat birgalikda amalga oshish mexanizmini, balki qo'shma biologik substratini anglatadi.

Vahima va epilepsiya o'rtasidagi genetik bog'liqlik nafaqat oilaviy klasterizasiya bilan, balki genotiplashtirish natijalari bilan tasdiqlanadi. Epilepsiyani uzoq muddatli tekshiruv birinchi avlodlarda vahimali buzilishlar yo'ldosh bo'lganligi aniqlandi. Eksperimental va klinik tadqiqotlar epilepsiya va vahima o'rtasida patogenetik bog'liqlik mavjudligini aniqladilar. Bundan tashqari neyrobiologik nazariya neyromediator tizimda anomaliya borligini ta'kidlaydi (serotonin, noradrenalin, dofamin va GAMK). GAMK epilepsiya va vahima patofiziologiyasida asosiy rol o'ynaydi. Bu nazariya bir vaqtning o'zida benzodiazepinlarning epilepsiyaga qarshi va anksiolitik ta'sirini tasdiqlaydi.

Xulosa. Ruxiy buzilishlar bilan epilepsiya komorbidligi muhimligini tan olish, jumladan vahimali buzilishlarni, zamonaviy epileptologiyani ustuvorligi hisoblanadi. Epilepsiya kasalligidagi vahima ko'p qirrali muammo hisoblanib, buni boshqarish sohalararo yondoshuvni talab qiladi. Epilepsiyada vahima tabiatini aniqlash uchun klinisistlar ham epilepsiyani, ham yo'ldosh kasallikni davolash uchun mos bo'lgan rejlarini ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Bunga bog'liq holda, EEG komorbid epilepsiyada optimal differentsial tashxisiy test hisoblanmaydi. Shuning uchun klinisistlar epilepsiya kechishida uning turli xil kechish variantlarini va vahima simptomlarini rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Beyenburg S, Mitchell AJ, Schmidt D, Elger CE, Reuber M. Anxiety in patients with epilepsy: systematic review and suggestions for clinical management. *Epilepsy Behav.* 2005;7:161-171. (in Uzb)
2. Fiest KM, Patten SB, Jetté N. Screening for Depression and Anxiety in Epilepsy. *Neurol Clin.* 2016;34(2):351-361. (in Uzb)
3. Goldstein MA, Harden CL. Continuing exploration of the neuropsychiatry of seizures: A review of anxiety and epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2000;1:228-234. (in Uzb)
4. Pham T, Sauro KM, Patten SB, Wiebe S, Fiest KM, Bulloch AGM, Jetté N. The prevalence of anxiety and associated factors in persons with epilepsy. *Epilepsia.* 2017;58(8):107-110. (in Uzb)
5. Otoom S, Al-Jishi A, Montgomery A, Ghwanmeh M, Atoum A. Death anxiety in patients with epilepsy. *Seizure.* 2007;16(2):142-146. (in Uzb)
6. Smith DF, Baker GA, Dewey M, Jacoby A, Chadwick DW. Seizure frequency, patient-perceived seizure severity and the psychosocial consequences of intractable epilepsy. *Epilepsy Res.* 1991;9:231-241. (in Uzb)

7. Rizaev Zh. A., Khaidarov N. K. Clinical , epidemiological and etiopathogenetic study of ischemic stroke // Journal of Neurology and Neurosurgical Research. – 2020. – Т. 1. – No. 1.
8. Abdullayev Afzal, Kubayev Aziz, Rizayev Jasur . Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp.238-245
9. Rizaev , Zh., Raimova , M., Boboev , K., & Abdullaeva, M. (2019). Parkinson's: classification, clinical picture and basics of treatment. Stomatologiya , 1(1(74), 64–67
10. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Толиб М. Тураев — аспирант Самаркандского государственного медицинского университета. Самарканд, Узбекистан; E-mail: tolibturaev544@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-2861-6579>

Чарос А. Кучимова — кандидат медицинских наук, ассистент Самаркандского государственного медицинского университета. Самарканд, Узбекистан; E-mail: charos_kuchimova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8352-3744>

Источники финансирования: Работа не получала какого-либо конкретного финансирования.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии явных или потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией этой статьи.

Вклад авторов:

Тураев Т.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Кучимова Ч.А — сбор и анализ литературных источников, написание текста.

Information about the authors:

Tolib M. Turaev — basic doctoral student of Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: tolibturaev544@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-2861-6579>

Charos A. Kuchimova — PhD, assistant of Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: charos_kuchimova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8352-3744>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Turaev T.M — ideological concept of the work, writing the text; editing the article; Kuchimova Ch.A — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000